

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-3>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПОРОДОПРОЯВЛЕНИЯМИ НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАЗРЕЗАМИ С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ПОРОДАМИ / SOME ASPECTS OF COMBAT AGAINST ROCK MANIFESTATIONS IN THE WELLS OF THE FERGANA OIL AND GAS REGION REPRESENTED SECTIONS WITH UNSTABLE ROCKS / FARG'ONA KONLARINING TAQDIM ETILGAN NEFT VA GAZ MINTAQASI BEQAROR JINSLAR BILAN KESILGAN QUDUQLARIDA TOSH PAYDO BO'LISHIGA QARSHI KURASHNING AYRIM JIHATLARI.....5

2. Такташева Д.Р.

ISSUES OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCES OF STUDENTS OF OIL AND GAS UNIVERSITY / ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА / NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....10

3. Атабаева Ф.Р.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК» / WAYS TO INCREASE OIL PRODUCTION AT THE «NORTH URTABULAK FIELD» / SHIMOLIY O'RTABULOQ KONIDA NEFT QAZIB O'LISHNI KO'PAYTIRISH YO'LLARI.....17

4. Махмудова Ш.А., Галиаскаров В.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ ДО СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ / DETERMINATION OF THE DISTANCE FROM THE EARTHQUAKE EPICENTER TO THE SEISMIC STATION / ZILZILA EPISENTRIDAN SEYSMIK STANTSIYAGACHA BO'LGAN MASOFANI ANIQLASH.....22

5. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р.

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ / STATIC CHARACTERISTICS OF THERMAL CONVERTERS OF MOISTURE CONTENT OF LIQUID MATERIALS / SUYUQ MATERIYALLARNING NAMLIK O'ZGARTIRGICHLARINING STATIKA XUSUSIYATLARI.....28

6. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Ф.Ф., Махмуджонов М.М.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ / PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN MANAGEMENT / BOSHQARISHDA SUN'IY NEYRON TARMOG'INI AMALIY FOYDALANISH.....36

7. Тургунбаев А., Шеина Н.Е., Усманова Х.А.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ / THERMAL ELEMENTS OF MEASURING DEVICES / O'LCHASH ASBOBLARNING ISSIQLIK ELEMENTLARI.....43

8. Касимов Ш.А., Халхаджаев Б.Б.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И УТИЛИЗАЦИОННЫХ КОТЛОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ / MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF GAS-PULSED CLEANING OF THE SURFACES OF POWER AND UTILIZATION BOILERS OF THERMAL POWER INDUSTRY / ISSIQLIK ENERGETIKASI SANOATIDAGI ENERGETIK VA UTILIZASIYALASH QOZONLARINING SIRTLARINI GAZ-IMPULSLI TOZALASH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH.....49

9. Бобохужаев Ш.И., Раззоков Ш.З., Назаров О.Н.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY / NEFT VA GAZ SANOATIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.....54

10. Ахмедов М.М., Гаюбов А.Т., Ахмедов М.М.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ГАЗЛИ» / PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS AT THE «GAZLI» FIELD / «GAZLI» KONIDA GORIZONTAL QUDUQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI TO'G'RISIDA.....58

Ахмедов М.М.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте, PhD**Гаяубов А.Т.**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте, кандидат технических наук**Ахмедов М.М.**СП ООО «Gazli Gas Storage»,
начальник производственно-технического отдела**О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА
МЕСТОРОЖДЕНИИ «ГАЗЛИ»** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7466188>**АННОТАЦИЯ**

Приведены результаты исследований в области применения горизонтальных скважин на газовом месторождении. Описаны методики обоснования технико-экономически оптимальной длины, производительности горизонтальной газовой скважины, существенно дополняющие имеющуюся методику.

Ключевые слова: горизонтальная скважина, производительность, скважина, проницаемость, анизотропия, фрагмент залежи.

Akhmedov M.M.Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, PhD**Gayubov A.T.**Branch of Russian state university of oil and gas
(NRU) named after I.M. Gubkin in Tashkent,
candidate of technical sciences**Akhmedov M.M.**JV LLC "Gazli Gas Storage",
head of production and technical department**PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS
AT THE «GAZLI» FIELD****ABSTRACT**

The results of studies in the field of application of horizontal wells in a gas field are presented. Methods for substantiating the technical and economic optimal length and productivity of a horizontal gas well, which significantly supplement the existing methodology, are described.

Keywords: horizontal well, productivity, well, permeability, anisotropy, reservoir fragment.

Akhmedov M.M.

I.M.Gubkin nomidagi (MTU) Rossiya davlat neft va gaz universiteti Toshkent shahridagi filiali, PhD

Gayubov A.T.

I.M.Gubkin nomidagi (MTU) Rossiya davlat neft va gaz universiteti Toshkent shahridagi filiali, texnika fanlari nomzodi

Akhmedov M.M.

"Gazli Gas Storage" MCHJ qo'shma korxonasi, ishlab chiqarish va texnik bo'lim boshlig'i

«GAZLI» KONIDA GORIZONTAL QUDUQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI TO'G'RISIDA**ANNOTATSIYA**

Gaz konida gorizontal quduqlarni qo'llash sohasidagi tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Mavjud texnikani sezilarli darajada to'ldiradigan gorizontal gaz qudug'ining texnik va iqtisodiy jihatdan maqbul uzunligini, ishlashini asoslash usullari tavsiflangan.

Kalit so'zlar: gorizontal quduq, ishlash, quduqlar, o'tkazuvchanlik, anizotropiya, kon bo'lagi.

Введение. Вопросы выбора типа скважины (в пользу горизонтальной или вертикальной) и длины горизонтальной скважины (ГС), несмотря на то, что ГС на сегодня не считаются новой технологией, требуют комплексного изучения геологических, технологических и экономических факторов и остаются актуальными и востребованными применительно к каждому отдельному объекту или месторождению.

Результаты исследований ученых и специалистов таких как Борисов Ю.П. и Табаков В.П. [1], Giger F.M. [2], Joshi S. [3] и Алиева З.С. [4] свидетельствуют об отсутствии, на сегодня, универсальной методики обоснования длины горизонтального участка газовой скважины ввиду разнообразия строения и фильтрационно-емкостных свойств пласта. Также не имеется методика проведения гидродинамических исследований (ГДИ) скважин для определения коэффициентов фильтрационного сопротивления для горизонтальной скважины [5].

В связи с этим в ходе выполнения настоящих исследований поставлена цель на основе предложенной авторами модернизированной методики обосновать эффективность применения, оптимальную длину ГС на основе детального изучения строения, свойств пласта.

Основная часть. Для анализа влияния геологических, технологических и экономических факторов на производительность ГС в качестве объекта исследования взяты данные ГДИ на стационарных и нестационарных режимах фильтрации двух скважин №1154 и №1122 подземного хранилища – IX горизонта месторождения Газли. Выбор объекта исследования находит свою актуальность и востребованность на стадии строительства новых скважин в рамках увеличения активного объема и оптимизации циклической эксплуатации хранилища [6].

Обработка данных ГДИ вертикальных скважин проведена в соответствии с действующим Руководящим документом РН 39.0-32:2009 [7], пересчет в коэффициенты фильтрационного сопротивления (КФС) фильтрации к ГС проведены по модифицированной методике Алиева З.С., предложенной авторами [8] на основе обработки комплекса методов ГДИ на стационарных и нестационарных режимах фильтрации.

При этом, если КФС в случае с вертикальными скважинами остаются постоянными при постоянных свойствах пласта и газа, КФС ГС являются функцией от длины и имеют тенденцию уменьшения при удлинении горизонтального участка скважины (рис. 1).

Влияние длины горизонтального участка на производительность скважины является непостоянным и зависит от анизотропии по проницаемости пласта. В частности, при длине $L=100$ при значениях анизотропии 0,1; 0,3162; 0,7071 и 1 дебиты скважины составили соответственно 18,63; 36; 67,3 и 90,66 тыс.м³/сут.

Рис. 1. Динамика коэффициентов фильтрационного сопротивления от длины горизонтального участка скважины №1154

Полученные результаты расчётов подтверждают тот факт, что при выборе типа скважины (вертикальной и горизонтальной) одну из ключевых ролей играет вертикальная проницаемость разрабатываемого пласта [9,10].

Для определения параметра анизотропии по проницаемости выбранного объекта – IX горизонта Газли, на основе данных ГДИ скважин №1154 и №1122 на нестационарных режимах фильтрации, проведена обработка кривых восстановления давления (КВД). Результаты обработки данных ГДИ указали на значения горизонтальной проницаемости $k_{гор}=423,1$ мДа и вертикальной проницаемости $k_{вер}=23,63$ мДа. При этом анизотропия по проницаемости пласта составила 0,236.

При выборе оптимальной длины горизонтального участка были сопоставлены доходы, получаемые от применения ГС, и капитальные затраты на строительство ГС. Расчеты проводились в диапазоне длин горизонтального участка скважины от 100 до 1000 метров.

В расчетах применяется количество активного объема постоянным, т.е. объем газа, который закачивается в период закачки, равен отбираемому в период отборов объему газа за один цикл работы хранилища.

Рис. 2. Результаты расчетов эффективности применения горизонтальных скважин при длинах от 100 до 1000 метров

Расчеты эффективности Z применения ГС [11] показали нелинейный характер роста эффективности от удлинения горизонтального участка ствола скважины. При малых длинах (до 205 метров при пластовом давлении 1,469 МПа) горизонтального ствола показатель Z меньше 1, что говорит о неэффективности скважин с малым горизонтальным участком. Дальнейшее удлинение горизонтального участка скважины приводит к росту показателя эффективности. Вместе с тем, сама динамика роста эффективности снижается (рис. 2).

Для определения оптимальной длины ГС проведен анализ абсолютной эффективности, приведенной к одному погонному метру длины горизонтального ствола. Результаты анализа дали нелинейный характер динамики эффективности, имеющий пиковое значение. В диапазоне длин от 345 до 440 метров в зоне больших эффективностей отклонение от пикового значения составляет менее 2%.

Рис. 3. Динамика абсолютной эффективности, приходящаяся на погонный метр длины ГС

Пик эффективности достигнут при горизонтальной длине ствола $L=380$ м (рис. 3), т.е. при текущей длине каждый погонный метр длины ГС дает максимально возможное увеличение прибыли относительно вложенных затрат на строительство скважины.

Заключение. На основе изучения характера влияния геологических, технологических и экономических факторов на производительность ГС обоснована эффективность применения горизонтальной скважины на объекте изучения, также определен диапазон эффективных длин ГС.

Результаты исследований имеют практическую значимость на газовых и газоконденсатных месторождениях, на которых предусмотрено строительство новых скважин в целях увеличения суточной производительности и газоотдачи пласта в целом. Причем длины ГС могут быть обоснованы, по требованию недропользователя, с учетом критериев достижения увеличения дебита, сокращения сроков окупаемости, увеличения получаемых доходов от услуги хранения газа, относительно вложенных затрат на строительство скважины.

Список использованной литературы:

1. Борисов Ю.П., Табаков В.П. О притоке нефти к горизонтальным и наклонным скважинам в изотропном пласте конечной мощности. НТС ВНИИ, вып. 16, 1962.
2. Giger F.M., Reis A.P., Jourdan A.P. The reservoir aspects of horizontal drilling. The SPE annual technical conference and exhibition, paper number SPE-13024-MS, Houston, Texas 1984.

3. Joshi S.D. Horizontal well technology. PennWell Corp., Tulsa, Oklahoma. 1991
4. Алиев З.С., Шеремет В.В. Обоснование модели задачи фильтрации газа при нелинейном законе сопротивления к горизонтальной скважине, вскрывшей полосообразную залежь. Экспресс-информ. Сер.Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений: ВНИИЭ Газпром, выпуск №6. – М., 1992
5. Ахмедов М.М., Липилин Т.К. Анализ комплексной интерпретации результатов ГГДИ на примере скважин месторождения Сургиль // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 6(87). – 64-70 с.
6. Назаров А.У. Совершенствование проектирования и оптимизация циклической эксплуатации ПХГ, создаваемых в истощенных газоконденсатно-нефтяных месторождениях (на примере ПХГ Газли и Ходжабад) // Авт.: Диссертация на соискание ученой степени DSc. ТГТУ имени Ислама Каримова, Ташкент 2018. – 8 с
7. Руководящий документ РН 39.0-32:2009 - Газогидродинамические исследования скважин на разведочных площадях (НХК Узбекнефтегаз, опубликовано в 2009г.)
8. Ахмедов М.М. Влияние конструкции и размещения горизонтального ствола на производительность газовой скважины // Диссертация на соискание степени магистра. М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, 2015, стр. 85
9. Ахмедов М.М. Влияние различных факторов на производительность горизонтальных газовых скважин // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2019. № 10(67).
10. Ахмедов М.М. Влияние различных факторов на производительность горизонтальных скважин. Научно-технические материалы VIII Международной молодежной научной конференции Ч. I /. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. – 371с. ISBN 978-5-7477-4790-6
11. Бердин Т.Г. Проектирование разработки нефтегазовых месторождений системами горизонтальных скважин. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001. – 199 с.: ил.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000